

**SUV HAVAZSI SHAROITIDA AYOLLAR JISMONIY
RIVOJLANISHINI KORREKTSIYALASH UCHUN FITNES
MASHQLARIDAN FOYDALANISH**

Xolmurodova Durdona

O'zDJTSU II kurs talabasi

Annotatsiya. Xozirgi iqtisodiy sharoitda insonga katta talablar qo'yiladi. Nafaqat ruhan va jismonan sog'lom odamgina mehnat bozorida raqobatlasha oladi. So'ngi yillarda jismoniy faollikni sheyping, stretching, aerobika kabi yangi turlari paydo bo'ladi. Sheyping, sog'lomlashtiruvchi aerobika, akvaaerobika va jismoniy faollikni boshqayangi turlariga yetarlicha ko'plab ilmiy izlanishlar bog'lanishlar bo'lib, bu ham ayollarni jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish muammosini dolzarbligini ko'rsatadi. Sog'lomlashtiruvchi harakat rivojlanib boradi va o'z talablarini qo'yadi. Bunday fikrni fitnesni sog'lomlashtiruvchi yo'nalish haqida ham bildirishi mumkin.

Kalit so'zlar: ayollar, jismoniy salomatlik, sheyping, korrektsiya, fitnes, aerobika, akvaaerobika, jismoniy faollik.

Tadqiqot dolzarbligi. Hozirgi kunda sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya rivojlanishida o'zaro bog'liq bo'lmagan ikki xil jarayon kuzatilmoqda.

Birinchidan, fitnes-klublar sonini ortishi salomatligida muammolar bor odamlar soning ko'payishi bilan birga kechmoqda [5].

Ikkinchidan, inson ehtiyojlarini qondirishga qaratadigan jamiyat rivojlanishi turmush sifati va salomatligini yomonlashuviga olib kelmoqda. Asab-ruhiy kasalliklarini ko'payishi va patologiyalarni og'irlashishi kuzatilmoqda. Ma'lumki, ayollar salomatlogi ko'pji hatdan, millat va bo'lg'usi avlod salomatligini belgilab beradi. Afsuski, mamlakatimizda katta yoshli aholi sog'lig'ini mustaxkamlashga yetarlicha e'tabor berilmaydi. Harakatlanish faoliyatini foydali haqidagi ko'plab ma'lumotlarhamda sog'lom turmush tarzining targ'ib qiluvchi turli tashkilotlar

sayohatiga qaramasdan, aholining bir oz qismigina jismoniy mashqlar bilan muntazam shugʻullanadi [3, 4].

Eng samarali dastur va uslubiyatlar murabbiylar vas shugʻullanuvchilar tomonidan ham kuzatiladi, bu esa mashgʻulotlarnikundalik amaliyotga yanada faol tadbiiq etilishiga toʻsquinlik qiladi. Shuni hisobga olish kerakki, fitnes mashgʻulotlarida trenajor uskunalarini majmuaviy qoʻllanishini uslubiy va gigenik jihatlari mahalliy hamda xorijiy adabiyotlarda deyarli yotitilmagan. Shuning uchun, tayyorgarlik bosqichida fitnes bilan shugʻullanuvchilarning ishchanlik qobilyatini shakillantirish va rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish usullari, vositalarining tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi [1, 2].

Mazkur tadqiqot maqsadi – jismoniy sifatlarini rivojlanishi darajasini korreksiyalash va salomatlikni maksimal mustaxkamlash imkonini beruvchi majmuaviy uslubiyatni ishlab chiqarishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

1. Fitnes boʻyicha ayollar tayyorgarligi strukturasi va mazmunini oʻrganish.
2. 30 – 45 yoshli ayollar bilan olib boriladigan fitnes mashgʻulotlarida mashqlar va nazorat vositalari izchilligini aniqlash.
3. Mazkur yoshdagi ayollar uchun tavsiya etilgan fitnes dasturining samaradorligini tajribada asoslash.

Tadqiqot tashlil qilinishi. Mazkur usullar 30 – 45 yoshli ayollarni jismoniy rivojlanishini korreksiya qilish uchun fitnes mashqlaridan shugʻullanish jarayoni tuzulishi va mazmunini takomillashtirish muammosini oʻrganishda keng qoʻllaniladi.

Pedagogik kuzatuv koʻrsatkichlari va xronometraj. Maxsus – harakatchanlik tayyorgarligi mashqlarini, shunugdek, majmuaviy, nazorat vositalari taqsimlaishini oʻziga xos xususiyatlari va asosiy tuzilishini aniqlashga imkon yaratdi. Pedagogik kuzatuvlar jarayonida bajarilayotgan dasturiy mashqlarining miqdoriy va sifat koʻrsatkichlari, ish vaqti, umumiy va maxsus jismoniy tayorgarlik hajmi va mazmuni, mashgʻulot sikllarida fitnes vositalarini rejalashtirish va taqsimlanishi qayd qilindi.

Ayollarni tayyorlanganlik darajasi nazoratining joriy va o'tkazish shakllari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar asosida, o'rganilayotgan dasturiy mashqlarni tuzilma guruhlari qo'llash izchilligi va fitnes elementlarini bajarish vaqtida ularni ahamiyati; jismoniy xislatlarni rivojlantirish va salomatlik darajasini oshirish vositasi sifatida qo'llashni maqsadga muvofiqlagi aniqlandi.

Alohida holatlarda xronometraj tibbiy fiziologik tadqiqotlar bilan birgalikda olib borildi. Bu esa har bir mashg'ulotda va butun qilish jarayonida ish jadalligini izohlashga imkon beradi.

Ushbu tadqiqot fitnes bilanshug'ullanayotgan ayollarni jismoniy tayorgarligi bo'yicha mashqlar tuzilishini shakllantirish va tasniflash mahsus – harakatchanlik va jismoniy tayorgarlik bo'yicha nazorat mashqlar seriyasini tanlashga yordam beradi.

Dastlabki tadqiqotlar Toshkent shaxridagi 2 BO'SM fitnes bilan shug'ullanayotgan 30 – 45 yoshli 12 ta ayol bilan o'tkazildi. Pedagogik tadqiqot 2 bosqichga amalga oshirildi. Birinchi bosqichda (2022 yil aprel – may oylari) o'rganilayotgan mavzu bo'yicha mahalliy va xorijiy mualliflarning adabiy manbalarini tahlil qilish, yetakchi mutaxasislarning amaliy tajribasini umumlashtirish amalga oshirildi.

Birinchi bosqich yakunlagach, o'rganilayotgan muammo bo'yicha sog'lomlashtirish vositalar va mashg'ulotlarni tashkillashtirish shakllari aniqlandi, tadqiqot o'tkazilgan fitnes murabbiylar faoliyati borasida to'plagan tajribamiz umumlashtirildi.

Ikkinchi bosqich (2022 yil iyun – avgust oylari)da biz tavsiya etgan uslubiyat sinovdan o'tkazildi hamda tadqiqot natijalari tahlili, muhokamasi va statistik qayta ishlovi amalga oshirildi.

Fitnes bo'yicha guruhlar ishini kuzatish davomida yuzaga kelgan vaziyatni asosiy sabablari aniqlandi. Asosiy sabablar quydagilar:

1. Shug'ullanuvchilar tayyorlanishini nazariy va uslubiy ta'minotini yo'qligi hamda murabbiylar ularni jins va yoshga va hususiyatlarini bilmasligi. Buning

natijasida mashq qilish jarayonida vosita va ularni tanlashga, uning mua'yan bosqichlarida yuklamalarni taqsimlashga etarlicha e'tibor qaratilmaydi.

2. Fitnes bo'yicha guruhlarda mashq qilish jarayoni mazmunini o'rganib chiqib, shunga amin bo'ldiki, mashg'ulotlarni birinchi yilidayoq. Mashq qilish jarayoni aksariyat hollarda, shug'ullanuvchilarni individual xususiyatlarini hisobga olmagan holda, hamma uchun umumiy qolip bo'yicha rejalashtirilgan. Natijada, murabbiylar tayyorgarlik davri belgilab bergan va salomatlikni mustahkamlash hamda shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarligini oshirish bilan bog'liq vazifalarni deyarli bajara olishmagan.

Fitnes mashg'ulotlarida qo'llar, yelka poyasi va gavda mushaklari uchun mashqlar.

1. B.h. – oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar pastda.

- yelkalar bilan yuqoriga-pastga birgalikda harakatlar;
- yelkalar bilan yuqoriga-pastga navbatma-navbat harakatlar;
- yelkalar bilan birgalikda oldinga-orqaga aylanma harakatlar;
- oldinga-orqaga navbatma-navbat aylanma harakatlar.

2. B.h. – oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar chapda, barmoqlar chambarchas qulfga siqilgan. Qo'llarning chapga-o'nga, qo'llar oldinga holati orqali, harakatlari.

3. B.h. – oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar tirsak sustavlarida bukilgan, kaftlar oldinga qaratilgan. Qo'llarni oldinga navbatma-navbat bukish (shu ammo birgalikda).

4. B.h. - oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar tirsak sustavlarida bukilgan, kaftlar yon tarafdagi qaratilgan. Qo'llarni yonga navbatma-navbat bukish (shu ammo birgalikda).

5. B.h. - oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar tirsak sustavlarida bukilgan, kaftlar pastga qaratilgan. Qo'llarni pastga navbatma-navbat bukish (shu ammo birgalikda).

6. B.h. - oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, o'ng qo'l yonga, chap qo'l ko'krak oldida. Qo'llar holatini navbatma-navbat olmashtirish.

7. B.h. - oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, o'ng qo'l yonga, chap qo'l ko'krak oldida. Qo'llarni navbatma-navbat ichki tarafga gorizontol sirtida aylanma harakatlari. "Qor kurovchi mashina".

8. B.h. - oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar yon tarafda, kaftlar pastga qaragan. Qo'llarni oldinga harakati bilan gavdani quchoqlab olish.

9. B.h. - oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, o'ng qo'l oldinda, chap qo'l orqada, kaftlar pastga. Qo'llar joylashishina, qo'llar pastda holati orqali almashtirish.

10. B.h. - oyoqlar yon tarafda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar yon tarafda. Yelka poyasi mushaklarini, yelkarni navbatma-nabat oldinga-orqaga harakatlari bilan siltash "Tsiganochka".

**Fitnes mashg'ulotlarida oyoqlar va gavdaning pastki qismi mushaklari
uchun mashqlar**

B.h. – oyoqlar birga stoykasi, qo'llar yonda. Yuqoriga sakrashlar.

1. B.h. - oyoqlar birga stoykasi. Qo'llar yuqoriga sakrash.
2. B.h. – yuqoridagi. Oyoqlar yon ma-yon (vroz) sakrash.
3. B.h. – oyoqlar yonma-yon. Oyoqlarni birga qilib sakrash.
4. B.h. – tizzalar chapga, qo'llar yon tarafga yarim o'tirish. Tizzalarni o'nga (chapga) qayiltirib sakrashlar (podskok).

5. B.h. – o'ng oyoqda stoyka, chap oyoq oldinda-pastda. Sakrab turib oyoqlar joylashuvini alishtirish.

6. B.h. – o'ng oyoqda stoyka, chap oyoq yonga-pastda. Sakrab turib oyoqlar joylashuvini alishtirish.

7. B.h. – oyoqlar birga stoykasi. 1-o'ng oyoqda stoykaga sakrab o'tish, chap oyoq oldinga-yonga qarab bukilgan, 2 – b.h. sakrash, 3-4 – yuqoridagilar boshqa oyoq bilan.

8. B.h. – o‘ng oyoqda stoyka, chap oyoq oldinda-yonga bukilgan. Oyoqlar joylashishini o‘zgartirib sakrash.
9. B.h. – oyoqlar birga stoykasi. 1-o‘ng oyoqda stoykaga sakrab o‘tish, chap oyoq tizza sustavida oldinga-yonga qarab bukilgan, 2 – b.h. sakrash, 3-4 – yuqoridagilar boshqa oyoq bilan.
10. B.h. – o‘ng oyoqda stoyka, chap oyoq oldinga-yonga. Sakrab turib, tizza sustavida bukish orqali, oyoqlar joylashuvini alishtirish.
11. B.h. – o‘ng oyoqda stoyka, chap oyoq oldinga. Sakrab turib, tizza sustavida bukish orqali, oyoqlar joylashuvini alishtirish.
12. B.h. – oyoqlar yonma-yon stoykasida yarimo‘tirish, kaftlar maksimal darajada yonlarga burilgan. Sakrab turib kaftlarni ichkariga.
13. B.h. - oyoqlar yonma-yon stoykasida yarimo‘tirish, kaftlar o‘nga burilgan. Sakrab turib kaftlarni chapga burish.
14. B.h. – oyoqlar birga stoykasi, oyoqlarni bukib (gruppirovka) sakrash.
15. B.h. – chap oyoq oldinga, o‘ng oyoq orqaga stoykasi. Gruppirovka orqali sakrab oyoqlar joylashuvini almashtirish.

Fitness mashg‘ulotlarida oyoq mushaklarini bo‘shashtirish uchun mashqlar:

1. B.h. – oyoqlar yonma-yon stoykada yarimo‘tirish (to‘liq oyoq kaftlarida). Sonlarni silkitish.
2. Yuqoridagi, ammo “yarimbarmoqlarda” turib.
3. B.h. – oyoqlar yonma-yon stoykada yarimo‘tirish (to‘liq oyoq kaftlarida). Tizzalarni birlashtirish va ochish.
4. Yuqoridagi, ammo “yarimbarmoqlarda” turib.

Fitness mashg‘ulotlarida qorinni o‘zini-o‘zi massaji mashqlari

(Mashq qo‘lar bilan gavdaga tegmasdan bajariladi.)

1. B.h. - oyoqlar yonma-yon stoykada yarimo‘tirish, qo‘llar ko‘krak oldida chambar-chas bog‘liq (“qulf”). Qo‘llarni yuqoriga-pastga harakatlantirish (qorinning oldingi yuzasini massaj qilish uchun).

2. B.h. – yuqoridagi, ammo qo‘llar yon tarafda chambar-chas bog‘langan. Qo‘llarni yuqoriga-pastga harakatlantirish (qorinning yon biqin yuzasini massaj qilish uchun).

3. B.h. - oyoqlar yonma-yon stoykada yarimo‘tirish, qo‘llar qorin oldida chambar-chas bog‘liq (“qulf”). Qo‘llarni aylanma harakatlantirish (qoringa iloji boricha yaqinroq, ammo tyegmasdan bajariladi).

Sherik bilan o‘zini-o‘zi massaj qilish mashqlari

Mashqlar qo‘lar bilan gavdaga tegmasdan bajariladi.

1. B.h. – shyeriklar oldinma-kyetin turadlar. Oldinda turgan oyoqlar yonma-yon stoykada yarimo‘tiradi, orqada turgan chambarchas bog‘langan qo‘llar (“qulf”) bilan shyerigining orqasi bo‘ylab yuqoriga-pastga harakatlar bajaradi (gavdaning orqa yuzasini massaj qilish uchun).

2. B.h. – yuqoridagicha. Qo‘llarni shyerikning orqasi bo‘ylab oldinga-orqaga yo‘nalishda ochish va bukish (orqa yuzasini massaj qilish uchun)

Sherik bilan mashqlar

1. B.h. – bir-biriga yuz bilan qarab, qo‘llarini ushlash. Bir vaqtda yuqoriga sakrash.

2. B.h. – yuqoridagicha. Qo‘llarni ko‘tarib bir vaqtda yuqoriga sakrash.

3. B.h. – yuqoridagicha. Navbatma-navbat sakrash.

4. B.h. – yuqoridagicha. Galop qadamlari bilan aylana bo‘ylab chapga (o‘nga) yurish.

5. B.h. – yuqoridagicha. Aylana bo‘ylab tizzalarni baland ko‘tarib yugurish.

6. B.h. – yuqoridagicha. Bir vaqtda yon tomonlarga egilish.

7. B.h. – yuqoridagicha. CHapga va o‘nga bir hil nomli yo‘nalishlarda burilib sakrashlar. Variant: ko‘rsatigancha, ammo har hil tarafga qarab.

8. B.h. – yuqoridagicha. Bir vaqtda yoki navbatma-navbat o‘zidan yoki o‘ziga qarab qo‘llarni aylanma harakatlari.

9. B.h. – yuqoridagicha. Navbatma navba shyerikning qarshiligi bilan qo‘llarni bukish yoki ochish.

10. B.h. – bir-biriga qarab, qo‘llar orqaga bukilgan, kaftlar oldinga. Qo‘llarni kyeskin suv sirti bo‘ylab harakatlar bilan shyerikka suv sachratishga harakat qilish.

11. B.h. – bir-biriga orqa bilan turish, qo‘llar kaftlar orqaga qilinib bukilgan. Suv sathi bo‘ylab (yoki unga iloji boricha yaqinda) qo‘llarni oldinga-orqaga harakatlantirib shyerikni suv bilan sachratishga intilish.

Cho‘zilishga mashqlar

1. B.h. – o‘ng oyoqda, orqaga bukilgan boshqa oyoqni golyenostop sustavidan ushlagan holatda turuish. Sonni maksimal ravishda orqaga o‘tkazish.

2. B.h. – bukilgan oyoqlarda turib osilish, oyoq kaftlari suv sathi yonida. Oyoqlarni tizza sustavlarida birgalashib yoki navbatma-navbat bukish. Variant: to‘g‘ri oyoqlar bilan tyepaga-pastga chayqatish.

3. B.h. – oyoqlarni har taraflama kengroq ochib turgan holda (shpagat) osilish, oyoq kaftlari byel balandligida. Yuqoriga-pastga va oldinga-orqaga chayqalishlar.

4. B.h. – o‘ng oyoqda turgan holda upor, chap oyoq oldinda tayanch ustida. Tos bilan oldinga-orqaga harakatlar.

5. B.h. – o‘ng oyoqda turgan holda upor, chap oyoq bukilgan holda oldinda tayanch ustida. Tos bilan oldinga-orqaga harakatlar.

6. B.h. – bortikka orqa bilan turgan holda uport, amplitudani asta syekin oshirib borib o‘tirib turish.

Bo‘shashishga mashqlar

1. B.h. – oyoqlar yon taraflarda stoykasida yarim o‘tirish, qo‘llar oldinda. Qo‘llarning to‘lqinsimon harakatlari bilan o‘nga va chapga burilishlar.

2. B.h. - oyoqlar yon taraflarda stoykasida yarim o‘tirish. Sagital sirtda tos bilan aylanma harkatlar bajarish.

3. B.h. - oyoqlar yon taraflarda stoykasida yarim o‘tirish. Frontal sirtda tos bilan aylanma harkatlar bajarish.

4. B.h. - oyoqlar yon taraflarda stoykasida yarim o‘tirish. Gorizontal sirtda tos bilan aylanma harkatlar bajarish.

5. B.h. - oyoqlar yon taraflarda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar bosh orqasida. Orqani yumaloqlashtirib-tirsaklar oldinga, egilib – tirsaklar orqaga.

6. B.h. – yuqoridagicha. Tirsaklar bilan yonga tortilish.

7. B.h. - oyoqlar yon taraflarda stoykasida yarim o'tirish, qo'llar yuqorida (o'ng qo'l panjasi bilan chap panjani ushlash). Yuqoriga tortilish, bo'shashganda qo'llarni pastga "tushirib yuborish".

Tadqiqot natijalari va uni muhokamasi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni hisobga olib, biz tadqiqot sinovi uchun fitnes bo'yicha mashq qilish dasturini tavsiya qildik. Mavjud tavofutlarni aniqlah uchun tavsiya etgan dasturimizni fitnes bilan shug'ullanuvchi shahslar uchun mo'ljallangan umum qabl qilingan dastur bilan taqqosladik.

Nazorat guruhi sezilarli kamchilik mashq qilish ishini yakkatartibda (individual tashkil qilmaganidir). Bu hol mashg'ulotlar samarasini pasaytirdi, shug'ullanuvchilarni salomatlik darajasiga, jismoniy sifatlarini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kuzatuvchilarimizga, nazorat guruhidagi shug'ullanuvchilar murabbiylari mazkur yosh ko'lamidagi mashq qilish jarayonini individuallashtirish xususiyatlarini puxtabilishmaydi, agar bilishsa ham, mashq qilish jarayonida deyarli hisobga olishmaydi. Ko'p hollarda faqat alohida mushak guruhlarni kuchini rivojlantirish uchun mo'ljallangan kichik mashq majmualari bilan cheklanishadi holos.

Bunda urinishlar, dam olish tanaffuslari soni belgilanmaydi, faqat umumiy soni hisobga olinadi.

Bularning barchasi, 30 – 45 yoshli ayollar bilan olib boriladigann fitnes mashg'ulotlarida yuklamalar, vositalar va usullarni taqsimlash tuzilmasini ishlab chiqishida, hisobga olindi.

30 – 45 yoshli ayollar vazni mushaklar tarangligi va tana massasi geometriyasi asosiy ko'rsatkichlarini o'zgarish dinamikasi

Inson organizmini murakkab dinamik tizim bo'lib, gavda vazni va o'lchamlari nisbati butun hayot davomida genetik rivojlanish mexanizmlari, tashqi muhit va texno bioijtimoiy turmushtarzi ta'sirida doimo o'zgarib turadi.

Inson tanasi o'lchamlari va vazni nisbatini o'zgarish oxirgi vaqtda ko'plab mutaxassislar tomonidan ontogenezing turli bosqichlarida o'rganilmoqda.

Ilmiy – texnik progress insonning harakatchanlik holatiga bo'lgan talablarni o'zgartiradi, shu bois uning jismoniy takomillashuviga yanada yangi, zamonaviy talablar qo'yilmoqda. Jismoniy tarbiya o'z vazifasini samarali bajarishi uchun bu sohada – inson motorikasini tuzilishi haqida yanada chuqur bilimlar zarur.

Maxsus adabiyotlar tahlili jismoniy mashqlar inson organizmiga haq sog'lomlashtiruvchi, ham maqsadga yo'naltirilgan ta'sir ko'rsatishidan guvohlik beradi.

Hozirgi vaqtda fitnes bilan shug'ullanuvchi yetuk yoshdagi ayollar vazni o'lchamlari va mushaklar tanasiga jismoniy mashqlarni ta'siri etarlicha o'rganilmagan. Shu bois, tanlangan yo'nalish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Fikrimizga, antogenezlik biror bosqichda gavda tuzilishini tuzatish muammosini hal etilishi nafaqat, inson organizmi rivojlanishini morfologik qonuniyatlari haqida, balki uning energetik quvvatini rivojlanish qonunlari to'g'risida ham fikr yuritishga imkon beradi.

Tanlangan yo'nalishdagi jismoniy mashqlarni 30 – 45 yoshli ayollar tana vazni o'lchamlariga ta'sirini o'rganishda biz qator somatometrik ko'rsatkichlar (tana vazni, qorin, ko'krak, son, elkani aylanma o'lchamlari)ni o'lchadik.

Tadqiqot 3 oy davomida, mashg'ulotlar haftada 3 marta o'tkazildi, mashg'ulot davomiyligi yuklama turiga bog'liq bo'lib, 90 daqiqagacha davom etdi.

Tadqiqot jarayonida qayd qilingan sinaluvchilar tana massasi geometrik o'lchamlarini o'zgarish dinamikasi 1-2 jadvallarda keltirilgan.

1 – jadval

30 – 45 yoshli ayollar tana massasi geometriyasini tadqiqotgacha bo'lgan ko'rsatkichlari.

№	F.I.	Ko'krakning aylanma o'lchami (sm)	Yelkani aylanma o'lchami (sm)	Qorin aylanma o'lchami (sm)	Sonlar aylanma o'lchami (sm)	Bitta son aylanma o'lchami (sm)	Vazn (kg)
Nazorat guruhi							
1.	Salamova G.	101,6	26,8	71,7	104	68	68
2.	Sodiqjonova A.	103,5	25,3	75,4	106	69	75
3.	Imomova I.	100	27,4	68,6	98	66	77
4.	Afanasyeva A.	97	27,7	66,5	99	67	62
5.	Tsoy R.	96	25,2	70,2	101	68	64
6.	Larina K.	96,8	26,1	70,1	96	66	67
	x	98,2	26,4	70,3	100,7	66,8	68,8
Tadqiqot guruhi							
1.	Valiyeva T.	102	26,9	71,1	108	66	65
2.	Tixonova J.	104,8	25,7	74,8	104	69	78
3.	Soriyeva F.	99	26,4	66,6	99	68	72
4.	Murodova G.	98	28,7	64,1	96	65	63
5.	Lobanova B.	96	26,4	68,2	104	66	60
6.	Brisskina T.	95	27,1	72,1	95	66	72
	x	98,6	26,8	69,5	101	66,6	66,8

O'tkazilgan tadqiqotlar ayollarni tana massasi geometriya ko'rsatkichlari sezilarli o'zgarishini ko'rsatdi. Masalan, tana vazni $68,7 \pm 1,23$ dan $61,7 \pm 0,83$ gacha kamaydi; ko'krakni aylanma o'lchami $98,9 \pm 0,67$ dan $99,9 \pm 0,67$ gacha ko'paydi; yelkalar

aylanma o'lchami $26,6 \pm 0,7$ dan $23,6 \pm 0,74$ gacha; qorin aylanma o'lchami o'rtacha hisobda $70,8 \pm 0,98$ dan $64,8 \pm 0,93$ gacha, son aylanma o'lchami $100,9 \pm 0,65$ dan $94,9 \pm 0,63$ gacha; bitta sonning aylanma o'lchami $67,3 \pm 1,12$ dan $62,3 \pm 0,92$ gacha kamaydi.

Olingan ma'lumot ko'plab mutaxassislarning to'g'ri tashkillashtirilgan va moslab tanlangan sog'lomlashtiruvchi suvda jismoniy tarbiya mashqlari shug'ullanuvchilarni gavda tuzilishini ishinchli tarzda o'zgartirishga imkon berishi haqidagi taxminlarini tasdiqlaydi.

2 – jadval

30 – 45 yoshli ayollar tana massasi geometriyasini tadqiqotdan keyingi ko'rsatkichlari.

No	F.I.	Ko'krakning aylanma o'lchami (sm)	Yelkani aylanma o'lchami (sm)	Qorin aylanma o'lchami (sm)	Sonlar aylanma o'lchami (sm)	Bitta son aylanma o'lchami (sm)	Vazn (kg)
Nazorat guruhi							
1.	Salamova G.	101,7	25,8	70,7	102	67	61
2.	Sodiqjonova A.	103,6	25,3	74,4	103	68	68
3.	Imomova I.	100,1	25,4	67,6	95	65	72
4.	Afanasyeva A.	97,1	27,7	66	97	66	57
5.	Tsoy R.	96,1	24,2	69	99	67	62
6.	Larina K.	96,8	24,1	69,4	94	65	65
x		99,2	25,4	69,5	98,3	66,3	64,6
Tadqiqot guruhi							
1.	Valiyeva T.	23,8	23,8	68	101	62	58

2.	Tixonova J.	24,3	24,3	70,8	96	65	70
3.	Soriyeva F.	24,4	24,4	60,1	93	64	65
4.	Murodova G.	25,7	25,7	58,5	89	61	56
5.	Lobanova B.	22,2	22,2	62,2	97	65	53
6.	Brisskina T.	22,1	22,1	64,2	90	60	65
x		99,6	23,8	63,9	94,3	62,8	61,7

Skelet mushaklarini biomexanik xususiyatlarini tadqiq qilishda qator mushaklar (sonni turaboshli mushagini to‘g‘ri boshchasi, kata dumba mushagi, boldir mushaklari, qorinni to‘g‘ri mushagi, gavdani orqa qismi serbar mumagi, yelkani ikki boshli mushagi) tonusini o‘lchashga o‘rinib ko‘rindi.

Tadqiqot davrida mushaklar tonusi dinamikasini o‘zgarishi sinovchilarda bosqichli tarzda kechdi.

Masalan, sinov guruhida tonusni maksimal o‘sishi dumba mushagida qayd etildi: $69,00 \pm 3,97$ gacha; minimal (eng kichik) o‘sish ko‘rsatkichi gavda orqa qismini serbar mushagida $80,20 \pm 1,53$ dan $81,80 \pm 1,38$ gacha qayd etildi.

XULOSA

1. Maxsus ilmiy – uslubiy adabiyotlar tahlili, etakchi mutaxassislar tajribasini umumlashtirish shuningdek, o‘tkazilgan pedagogic kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, so‘nggi yillarda harxil sog‘lomlashtiruvchi suzish turlari paydo bo‘lmoqda va jadal rivojlanmoqda.

Tadqiqotlar guvohlik berishicha, ko‘pgina mutaxassislar etuk yoshdagi ayollarning jismoniy holatini tuzatish sohasidagi ishlarga alohida ahamiyat berishmoqda. Shu bilan birga, mazkur sohada hali ham qo‘llanilmagan uslubiy zahiralalar mavjud.

Chuponchi, suvda bajariladigan jismoniy mashqlarni tana vazni o‘lchamlari va skelet mushaklarining biomexanik xususiyatlatiga ta‘sirini hisobga olgan holda,

sogʻlomlashtiruvchi fitnes mashgʻulotlarini tuzish texnologiyasi etarlicha ishlab chiqilmagan.

2. 30 – 45 yoshli ayollarda tana vazni geometriyasini shakllanishi fazoda gavda qismlari asosiy massasini taqsimlanishining biomexanik qonuniyatlariga muvofiq holda roʻy berishi aniqlandi.

3. Sinovdan oʻtayotgan shaxslar mushaklar tizimining izotonik reflekslarini tavsiflovchi eng informative koʻrsatkichlar – skelet mushaklarini izometrik izotonik reaksiyalari oʻlchamlari ekanligi aniqlandi. Xususan, tadqiq qilayotgan yoshdagi ayollarda qomatni tik turib turuvchi mushaklar tonusini eng yuqori koʻrsatkichi gavdani orqa qismi serbar mushagida $81,80 \pm 1,38$; qorinni toʻgʻri mushagida $74,20 \pm 3,03$; katta dumba mushagida $68,00 \pm 3,47$ da qayd etildi.

4. Olingan maʼlumotlar mashgʻulotda qoʻllaniladigan vositalar majmuasini tajribada asoslash va uslubdan shakllantirish imkonini berdi. Ular orasida gavdani bioboʻgʻinlarini fazoviy tuzilishi va shugʻullanuvchilar skelet mushaklarini tarangligiga taʼsir koʻrsatishga imkon yaratuvchi ixtisoslashtirilgan vositalar ajratildi.

5. Oʻtkazilgan pedagogik tadqiqot shuni koʻrsatdiki, sogʻlomlashtiruvchi suvda bajariladigan fitnes mashgʻulotlari jarayoniga tatbiq etilgan mualliflik dasturi skelet mushaklarini biomexanik xossalari koʻrsatkichlarini ishonchli tarzda yaxshilaydi va ayollar qomatini tuzatishga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

6. Tadqiqot natijalari sogʻlomlashtiruvchi suvda bajariladigan jismoniy Tarbiya bilan shugʻullanish jarayonida shugʻullanuvchilar gavda tuzilishini tuzatish maqsadida tanlab tuzilgan jismoniy mashqlar kengroq qoʻllashga imkon beradi.

Foydalangan adaboyatlar roʻyhati:

1. Иванова М.М., Михалева И.Е. Исследование влияния аквааэробики на процесс коррекции веса у женщин зрелого возраста // МНКО. 2018. №5 (72).
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-akva-aerobiki-na-protsess-korreksii-vesa-u-zhenschin-zrelogo-vozhraata> (дата обращения: 12.06.2023).

2. Стафеева Анастасия Владимировна, Реутова Ольга Викторовна, Замашкина Алевтина Евгеньевна Повышение показателей физического состояния женщин зрелого возраста средствами занятий фитнесом // АНИ: педагогика и психология. 2018. №4 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-pokazateley-fizicheskogo-sostoyaniya-zhenschin-zrelogo-vozrasta-sredstvami-zanyatiy-fitnessom> (дата обращения: 12.06.2023).

3. Трофимова О.С., Ончукова Е.И., Килимник А.А. Влияние методики занятий аквааэробикой на психофизическое состояние женщин 36-45 лет // Физическая культура, спорт - наука и практика. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-metodiki-zanyatiy-akvaerobikoу-na-psihofizicheskoe-sostoyanie-zhenschin-36-45-let> (дата обращения: 12.06.2023).

4. Шаравьева А.В., Шутова Т.Н., Бодров И.М., Зайцев В.А. Структурирование программ аквафитнеса, ориентированных на улучшение физического состояния женщин молодого и зрелого возраста // Наука и спорт: современные тенденции. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strukturirovanie-programm-akvafitnesa-orientirovannyh-na-uluchshenie-fizicheskogo-sostoyaniya-zhenschin-molodogo-i-zrelogo-vozrasta> (дата обращения: 12.06.2023).

5. Шутова Татьяна Николаевна, Резепова Наталья Владимировна Практические рекомендации по аквааэробике и аквафитнесу для женщин разного возраста // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-rekomendatsii-po-akvaerobike-i-akvafitnesu-dlya-zhenschin-raznogo-vozrasta> (дата обращения: 12.06.2023).